

Интервью с Табачниной Ольгой Марковной, заведующей кафедрой русистики и директором Центра российских исследований им. Владимира Высоцкого на факультете языков и глобальных исследований в Университете Центрального Ланкашира (UCLan, Престон, Англия)

М.А. Лазарев

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Чеховский техникум»

142322, Московская область, Чеховский район, с. Новый Быт, ул. Новая, д. 4

State Budget Professional Educational Institution of the Moscow Region “Chekhov technical college”

Novaya str., 4, Novyy Byt village, Chekhov District, Moscow Region 142322 Russia

e-mail: cerambycidae@fromru.com, humanityspace@gmail.com

Ключевые слова: интервью, русскоязычный мир, филологические науки, литературоведение, ментальный мир, сознание, феноменология, культура, познание, наука, человек, Англия.

Key words: interview, Russian-speaking world, philological sciences, literary criticism, mental world, consciousness, phenomenology, culture, cognition, science, man, England.

Резюме: Сегодня в гостях у нашего журнала Доктор философских наук, кандидат филологических наук и кандидат физико-математических наук, доцент, заведующая кафедрой русистики факультета языков и глобальных исследований университета Центрального Ланкашира в английском городе Престоне - Ольга Марковна Табачникова. Ольга - автор множества статей и книг по русской литературе и культуре, основатель и директор исследовательского Центра по изучению русского языка и культуры имени Владимира Высоцкого в университете Центрального Ланкашира, а также автор двух поэтических сборников.

Её многолетняя и многогранная деятельность по сближению культур сделала Россию более понятной для западной аудитории, продемонстрировав, что наша страна - это сложное, но влекущее к себе и вполне познаваемое для мирового сообщества культурное и общественно-политическое пространство. Сегодня, в условиях непростых политических отношений между Россией и Англией, это безусловное достижение, которое трудно переоценить.

Предоставляем вашему вниманию интервью с Ольгой Табачниковой, где мы попытались прояснить основные вопросы, связанные с русской культурой за рубежом.

Abstract: Today our guest is a double Doctor of Philosophy (in Franco-Russian Studies and in Mathematics), Associate Professor, Head of Russian Studies at the School of Language and Global Studies of the University of Central Lancashire in the English city of Preston, Olga Tabachnikova. Olga Tabachnikova is the author of numerous articles and books on Russian literature and culture, the founder and

director of the Research Centre for the Study of Russian Language and Culture named after Vladimir Vysotsky at the University of Central Lancashire, as well as the author of two collections of poetry.

Her continuous and multifaceted activity of bringing the two cultures closer together, has made Russia more comprehensible for the Western audience. It demonstrated that our country is a complex, but enticing cultural and sociopolitical space, fully knowable for the world community. Today, in the context of difficult political relations between Russia and Britain, this is a truly significant achievement which is hard to overestimate.

We present to you an interview with Olga Tabachnikova, in which we aimed to elucidate the main issues pertaining to the study of Russian culture abroad. [Lazarev M.A. Interview with Dr Olga Markovna Tabachnikova, Head of Russian and The Director of The Vladimir Vysotsky Centre for Russian Studies at the School of Language and Global Studies at the University of Central Lancashire (UCLan, Preston, England)]

- Для начала, расскажите, пожалуйста, немного о себе - как Вы попали в Англию, где учились, как сложилась Ваша профессиональная судьба?

- Можно сказать, что в Англию я попала случайно, познакомившись с англичанами, которые приехали как меценаты в мой родной город Харьков в начале перестройки. Они потом многих, в том числе и меня, пригласили к себе в Лондон погостить. Я в тот момент как раз закончила мехмат харьковского университета, и мне, безусловно, было интересно увидеть дальше зарубежье. Более того, мне тогда мечталось продолжить учебу в английском университете. Представление об Англии у меня и моих сверстников тогда было в основном сформировано разнообразными мифами и легендами. С одной стороны, советской школой - уроками английского про устройство Лондона (Биг Бен, Темза, Вестминстерское Аббатство, Парламент, Вестэнд, Истэнд, коммунистическая газета Монинг Стар - вот, собственно, и всё). С другой стороны, представление об Англии было сформировано художественной литературой и многократно увеличено нашим томящимся воображением. За всем прочитанным и услышанным вставляли картины другой цивилизации, лондонские дэнди, старая добрая Англия, Шерлок Холмс и Доктор Ватсон, традиции, книги, книжные представления. Побывать в Англии было всё равно как

побывать на Луне. Поэтому и все знания об этой стране были исключительно абстрактными. И вдруг представился случай всё это увидеть воочию.

Первые впечатления были радужными, цветными, волнующими. Просто само чувство, что вот я в Англии, как-то радостно бодрило. Но скоро, очень скоро эти первые ощущения сменились разочарованием - всё было очень чужое, и найти родство мне не удавалось. Я привыкла к чисто российским спорам о мировой культуре, о смысле жизни, а тут вдруг на меня обрушился - как это ни банально звучит - мир потребления со всей его мелочностью и скукой. Очень правильно сказал об этом Бродский (цитирую по памяти, поэтому за дословность не ручаюсь) - что это движение в никуда, движение, которое никак тебя не развивает. И вот это я очень остро почувствовала, сразу. В России тогда были совсем другие проблемы, были «минуты роковые», а вот этого рыночного сознания не было, мы совсем к такому не привыкли. Это сейчас всё по-другому, многое сравнялось, но тогда было иначе. И их ломящиеся товарами магазины, их вежливые разговоры ни о чем меня оставляли совершенно равнодушной. Я, очевидно, привыкла жить другим. Скорее внутренней, а не внешней жизнью. И вот вся эта чужая жизнь при ближайшем рассмотрении стала наводить тоску, а формула, которая почти сразу возникла в мозгу была удивительна по отношению к Англии, и тем не менее именно так она сформулировалась: простота нравов.

- Что именно имеется в виду?

- Вы знаете, всё-таки мы тогда в нашем русскоязычном окультуренном мире - в том мире, где я жила, читала книги, сочиняла стихи - мы привыкли как-то поэтизировать жизнь, несмотря ни на что, несмотря на её внешнюю, материальную скудость, а может быть, отчасти и благодаря ей. Мы уходили вовнутрь. Такое поколение романтиков. Удаленных, изолированных советским режимом от конструктивной гражданской деятельности, но вместо этого повернутых к себе, повернутых внутрь себя, привыкших жить, что называется, в «монастыре собственного духа». Какие-то большие проблемы,

вселенские, философские нас занимали. А тут рынок. Какая-то мелкотравчатая вселенская пошлость, низкопробный юмор. Вокруг кустарщина, среда обитания мелких лавочников - тот самый средний класс, которого у нас тогда не было. И, знаете, всё-таки в жизни должно за всеми земными заботами открываться небо. Иначе зачем всё это? А тут было ощущение, что нету этого второго слоя, нету неба. И речь не о том, что люди одномерны - это, конечно, не так, тем более англичане - они всё-таки нация не текста, а подтекста, у них всё между строк (поэтому, кстати, они Чехова так любят), но они как будто живут другим, какой-то практической подоплекой мироздания, а не философской, ну так их с детства приучили. Как у Коржавина в стихах из Америки: «Здесь вместо мыслей пустяки, здесь тот, как этот. Здесь даже чувствовать стихи есть точный метод». Вот эта приземленность, это отсутствие полета меня и пришибло тогда. Я очень хорошо это помню. Помню свой изумленный ужас. Помню, что как только появилась возможность, я купила маленький дешевый плеер и стала слушать Высоцкого. Вот так ходила по улицам Лондона и слушала Высоцкого. Убегала в мир значительного, в мир окрыленный. Из бескрылого. Вот и выходит, увы, что выхода нет: воплощение коммунистической идеи оборачивается концлагерем, а рынок - вселенской пошлостью. Хотя, конечно, это неправильная позиция - приехать в чужой монастырь со своим уставом. И на нем настаивать. А с другой стороны, всё это давно изучено и описано - все эти стадии человека на чужбине - восторг, отторжение, потом привыкание. Но у меня не было восторга, а отторжение было. Потом, когда я стала всё-таки учиться, как и мечтала, то привыкание, безусловно, случилось, а вот приятия, во всяком случае полного приятия, так и не возникло.

- Но ведь сейчас у Вас всё же более теплое отношение к Англии? Иначе, можно ведь было и вернуться?

- Да, Вы знаете, вернуться много раз хотелось, но жизнь засасывает - особенно, когда появляется семья, дети, какая-то укорененность, и ты как бы начинаешь жить на две страны. У меня есть стихи про фонари - про их согбенную участь, рабскую

осанку, а кончаются они так: «Пойдём, дружок, в обратный путь - здесь слишком холодно и звёздно!» Но тяжела земля. И поздно - уже спины не разогнуть». Хотя сейчас, наверное, я многое разглядела, что раньше для меня было скрыто от глаз. Например, их хрупкость. Ведь пост-религиозная Европа как бы потеряла свой культурный стержень. Вернее, он как бы завис в пустоте. И темпы другие, и ценности другие. Стремление к успеху в его ходульном понимании, стремление к комфорту - одним словом, гедонизм - это ведь и есть апофеоз пошлости, расчеловечивание человека. Знаете, Аверинцев критиковал Просвещение за то, что оно в своем безоглядном стремлении сделать человека счастливым, найти формулу счастья, стремилось в корне отделить его от страдания, а ведь это гибельный путь. Отделившись от страдания, человек перестает быть человеком. Конечно, по большому счету нам - то есть, человечеству - это не грозит - поскольку мы конечны, смертны и страдания не избежит никто. Но западная цивилизация всё-таки старается как-то наиболее комфортно устроиться здесь, на земле, по сути отворачиваясь, максимально отгораживаясь от страдания. И эта их практичность несомненно имеет свои положительные стороны. Русская же культурная традиция, во всяком случае, русская литература, кажется, поступает наоборот. Её как будто влечет к краю, она зависает над пропастью, она смотрит трагедии прямо в глаза. И эта позиция, при всей её практической уязвимости, всё-таки экзистенциально сильнее. А уход от пропасти порождает хрупкость, незащищенность. Мы, например, привыкли изливать друг другу душу. Англичане стесняются это делать. Это не принято и рассматривается не только как нечто неловкое (для этого есть психотерапевты!), но и практически бесполезное - зачем откровенничать, если нельзя практически помочь? И это, конечно, другое видение мира. Я бы сказала в чем-то даже трогательное. Не говоря уже о том, что это их (я говорю о повседневности сейчас) стремление к практическому обустройству мира, стремление охватить его умом скорее чем переживанием имеют, конечно, и свои положительные стороны.

- Неужели Вы считаете, что в России, в теперешней России как-то по-другому? Ведь у нас тоже уже давно рынок, причем в самом диком его обличьи.

- Да, я это понимаю и вижу, конечно. Но, знаете, есть вещи, как мне кажется, которые меняются очень медленно, невзирая ни на какие исторические катаклизмы. Вот в России был Советской властью практически уничтожен генофонд. Но ведь остаются светильники культуры всё равно. Ведь откуда-то прорывается эта культурная преемственность, как трава сквозь асфальт. А с другой стороны, да, вроде бы нелепо смешивать ежедневность и литературно-философскую традицию. И все же связь есть! И она как раз в ментальности, в отношении к жизни, в душе у каждой нации. Вот возьмите «Москву-Петушки» Венички Ерофеева, или Довлатова возьмите, или Шукшина, или Высоцкого - ведь это и есть наша суть. Смесь высокой литературы и такой узнаваемой, самой незатейливой, чтобы не сказать уродливой - нашей жизни. Вернее, это сущность народа, переплавленная в поэзию. Ну вот как пословицы и поговорки. Или как вершки и корешки. Корешки могут быть здоровыми, а вершки больными. Но это, если хотите, и есть метафора человеческой жизни - как искажается Божий замысел, прорастая в реальную жизнь. И при этом всё же несет в себе здоровое зерно, несет надежду.

Когда братья Гонкуры спросили Тургенева, в чем суть его народа и в чем отличия от Запада (в их случае от французов), то Тургенев ответил: «Вы - приверженцы закона и чести, а мы - приверженцы человечности». Эту человечность двадцатый век в России сильно потоптал, конечно, но всё равно корешки остаются, зерна оказываются нетленными. И если очень сильно огрублять, то Западный мир всё же, как я уже сказала, более привержен разуму, интеллектуальному познанию, а не переживанию. У нас, мне кажется, наоборот. Ведь классическую русскую литературу недаром называют самой совестью. Тут, я думаю, очень правильную мысль высказал герой Фазиля Искандера: «русский человек силен этическим порывом и слаб в исполнении этических законов. Могучий этический порыв, может быть, - следствие ужаса при виде

этического беззакония. Результаты всего этого? Великая литература и ничтожная государственность». А другой его герой говорил о том, что закон, вообще законность - вещь, безусловно, ценнейшая, но опираясь всецело на закон, человек рискует оказаться в опасной ситуации атрофии совести - ибо слишком привык доверяться закону. А ведь в жизни всегда есть ситуации, когда нужно думать самому, полагаться лишь на свой нравственный выбор, на свою совесть - а как же на неё опираться, если она усохла? Это всё, с моей точки зрения, очень верные и глубокие замечания, отталкивающиеся прежде всего от нашей литературы, от нашей культурной традиции.

Сергей Аверинцев, в свою очередь, тоже - хотя и с оговорками - много писал на подобные темы. Он предупреждал о том, что национальные культурные константы - дело тонкое и сопротивляющееся обобщению и называнию. И тем не менее, он брал на себя смелость о них говорить. И говорил он о роли индивидуального подвига, подвижничества в русской традиции, в то время, как на Западе всё же преобладают институциональные структуры. И вот я своим студентам всегда рассказываю о митрополите Иларионе, о его тезисе, что закон - только тень правды, а не сама правда, ибо установлен государственной, а не божественной властью. А значит обладает лишь юридическим, а не нравственным содержанием. И о том, что, как бы наследуя этой формуле, русская культурная традиция ставит милосердие выше справедливости. И у Довлатова об этом есть в «Записных книжках» тоже, помните? Ровно об этом. Кстати, Аверинцев замечательно заканчивает эти свои рассуждения о культурных константах - это к вопросу о новой эре звериного капитализма в России, о смене культурной парадигмы - вот что он говорит (сейчас найду дословную цитату, поскольку она очень значима - это из книги «Связь времен» - в сети она есть в открытом доступе) - так вот: «Покойный Н. Д. Успенский поведал в своих воспоминаниях (см. «Богословские труды», сб. 4, М., 1968: 85-89), как знаменитый русский литургист Алексей Афанасьевич Дмитриевский, лишась в советское время всякого заработка и фактически умирая с голода, тратил последние силы и последние дни жизни на то, чтобы абсолютно бескорыстно

передавать свои знания юному тогда Успенскому, смешно и трогательно сердясь, если в занятиях случался хоть минутный перерыв - научить надо многому, а времени осталось так мало... Вот что такое у нас - научная школа. Вот что такое у нас - культурная преемственность, учительство и ученичество. Мало того, что учитель совершает свой подвиг, тратя на него усилия, которые мог бы отдать собственному выживанию. Ведь и ученик, еще мальчишка-мальчишкой, знает, что трудные часы, проводимые им с суровым учителем, не сулят ему для практической жизни ровно ничего, кроме угрозы репрессий. Знает - и идет заниматься; и русская культура, культура св. Стефана Пермского, продолжает в нем свою упрямую жизнь, сопротивляясь институциональному порядку, как травника, прорастающая сквозь асфальт.

Так было. Сейчас нам объясняют, что так больше не будет. Что черта почти что святости в русской культуре, подозрительная для суровых ревнителей веры и смешная для людей вовсе без всякой веры, навсегда отошла в прошлое. Навсегда. Что же, живы будем - посмотрим.

Но не забудем поклониться каждому из старших, кто вчера в одиночку, "один въединенный и уединяся", сам по себе, силой своей личности защищал перед лицом страха и равнодушия традицию русских подвижников. Традицию св. Стефана». Вот эту длинную цитату я и в своей книге по русскому иррационализму привожу целиком, ибо она очень важна! В частности и для ответа на вопрос о настоящем и будущем.

- Спасибо, но мы как-то очень сильно отвлеклись, а хотелось бы услышать подробнее о Ваших публикациях, о том, как сложилась Ваша профессиональная судьба, об опыте преподавания в Англии....

- Да, мы, безусловно, отвлеклись, что лишний раз доказывает все ту же формулу о любви носителей русского языка к философствованию. «Никакой научной философской традиции и при этом тьма философствующих, притом страстно» - так примерно говорил Чеслав Милош в своем эссе о Льве Шестове.

Вот как раз с этого мыслителя - Шестова - и начался, можно сказать, мой путь в английскую славистику.

Сначала, правда, я закончила аспирантуру по математике в университете города Бата, на юго-западе Англии, недалеко от Бристоля. Туда я попала благодаря тому, что выиграла стипендию на аспирантскую учебу. Правда, я-то хотела поучиться в Англии не более года, но стипендия была на три - стандартный срок учебы в аспирантуре. После этого меня - как человека всё же от природы литературного скорее, чем естественно-научного, - стало всё больше сносить в сторону гуманитарную, пока я окончательно не прибилась к этому берегу, защитив еще одну диссертацию, теперь уже по русской философии и литературе. Вернее, русско-французской. Тему я себе выбрала «Лев Шестов с литературной точки зрения». Философ-иррационалист, предтеча экзистенциализма, он при всём при этом, как мне кажется, представляет наибольший интерес именно под углом литературы, а не философии. Такой Дон Кихот, сражающийся с ветряными мельницами вселенской необходимости, и в этом его подвижничестве, и в его афористичном, язвительном, отточенном стиле, в его страстном допытывании у всех великих мыслителей ответов на последние вопросы - во всем этом много поэзии.

А поскольку шестовский архив большей частью находится в Париже, в Сорбонне, то там я провела много времени, попав туда на конкурсной основе, что было тоже не очень просто. Ну а потом круги расширились - проекты становились более всеохватными - от одиночного философа-иррационалиста до большого проекта по русскому иррационализму. Это было уже в бристольском университете. А уже после этого я в конце концов оказалась в университете Центрального Ланкашира, на севере Англии, в городе Престоне. И вот там уже стояла задача выстроить русскую кафедру. Дело это было непростое, как непросто всякое начинание, тем более, что, в известном смысле, я плыву всё-таки против течения.

- *В каком же именно смысле?*

- В том смысле, что западная славистика смотрит на русскую

культуру во многом снаружи, а не изнутри. Мне же всегда хотелось донести вот этот внутренний взгляд - то есть то, как русская культура воспринимает самое себя. И, в частности, с этой целью мы открыли сейчас Центр изучения русского языка и культуры имени Владимира Высоцкого. И в задачи Центра входит как раз изучение вот этого внутреннего взгляда, изучение сущности русской культуры, которую Высоцкий воплотил с такой гениальной мощью. Вот, знаете, этот самый русский иррационализм тут очень зримо прослеживается - вот эта русская тоска необъяснимая, это страдание без видимой причины, когда внешне всё вроде бы и ничего, а вот тоска гложет - просто от несовершенства мира, «Эх ребята всё не так! Всё не так, ребята!..» - вот этот вот выдох, это самосожжение. Так же мучаются и герои Шукшина, все эти чудики, так и Венечкин лирический герой мучается, и довлатовский - слезу с улыбкою мешая, как апрель.

- А когда был создан ваш Центр?

- Центр совсем новый. Он открылся в юбилейную дату - 80-летие Владимира Семеновича - 25 января нынешнего 2018-го года. И мы уже успели провести несколько культурных мероприятий. Концерт классической русской музыки (альт и фортепиано), предваренный лекцией по истории русской музыки. К нам для этого приехали из Лондона замечательные музыканты: Елена Артамонова (ученица Юрия Башмета и Александра Ивашкина) и Кирилл Ибрагим (он голландец, но учился в Лондоне). Потом у нас гостил с курсом лекций по Чехову профессор русской литературы из Санкт-Петербургского университета Андрей Степанов, а теперь к нам приезжают монахини из Свято-Елисаветинского монастыря, что возле Минска, с мастерклассом по иконописи! Плюс мы проводим регулярный семинар по русской литературе и культуре, где выступают приглашенные докладчики из самых разных уголков Британии, из разных британских (и не только!) университетов. У нас много планов - и по изучению наследия Владимира Высоцкого, по популяризации его песен в англоязычном мире, и большая работа по осуществлению

диалога культур, которая сейчас приобретает особую важность. В такие глухие времена именно культура дает надежду, связывает людей, преодолевает государственные и все прочие границы и преграды. Именно она объединяет во времена всеобщего разъединения.

- А как бы Вы обозначили основные принципы преподавания русистики, которых Вы придерживаетесь? Есть ли здесь какие-то отличия или всё это более или менее стандартизировано в Великобритании?

- Вы знаете, нет, тут нет стандартов в том *Как*, есть только стандарт в той планке, которая поставлена, в целях, которых нужно достичь, в уровне знаний, особенно в том, что касается владения языком. Но и в литературе у тебя как у преподавателя есть в общем-то немало степеней свободы. И мне представляется очень важным - в том, что касается русской классики, например, - донести прежде всего суть, донести смыслы, начать с этого, а уже потом перейти к остальному - литературным приемам, художественным средствам, интертекстуальности и всему прочему, как это принято. Вот, например, Искандер высказал такую мысль, что человек, прочитавший «Преступление и наказание» будет гораздо менее склонен убить другого человека, чем тот, кто этого произведения не читал. Об этом можно спорить, но так или иначе в этой мысли заключена суть романа, и я бы с этого начала изучение этого произведения. С главного. Так же точно, как я начинаю преподавание гоголевской «Шинели», говоря, что человек, прочитавший эту повесть будет гораздо менее склонен гнобить и унижать другого человека, особенно более слабого и беззащитного, чем тот, кто этого произведения не читал. Вот этот нравственный посыл, эта моральная установка, она, мне кажется, главная в русской классической литературе, да и в русской философской мысли, которую Василий Зеньковский определял как антропоцентричную (занятую в первую очередь думой о человеке, о его судьбе и путях), она центральна. Это не отменяет иных, более технических что ли, более строго филологических подходов к предмету, но этот мне

кажется всё-таки основным, во всяком случае при преподавании русской литературы иностранцам.

Понимаете, ведь роль литературы в России, как известно, всегда была чрезмерной, и соответственно роль писателя, поэта - это очень особая роль, опасная и ответственная. За слово, как мы все хорошо знаем, можно было поплатиться жизнью; и роль поэта как пророка, как властителя дум - она оплачена кровью, оплачена мученичеством. Знаете, отец Александр Шмеман, говоря о русской культуре, говорит и о её максимализме, уходящем корнями в историю. Он говорит о том, что Киевская Русь приняла христианство как бы на голом месте, не имея накопленного веками культурного наследия, какое имела христианская Византия, наследница богатейшей и глубочайшей греческой культуры. Вследствие этого Византия как бы облагородила, переплавилла максимализм присущий христианству, не отринув при этом ценность культуры, ценность земной жизни. А вот на Руси вера и культура в большой мере совпали, и культура, всецело сосредоточившись в храме, оказалась не защищена от христианского максимализма, а напротив органически прониклась им, отринув всякую меру, всякую границу. Так говорит Шмеман, и он, безусловно, прав. Но понимаете, в этом, казалось бы отрицательном, печальном, пагубном явлении есть при этом и своя замечательная, уникальная сторона. А именно, вот это самое подвижничество, о котором писал Аверинцев. Потому что именно это стремление к пределу и ответственно за роль писателя и поэта как мученика, как почти святого. Как властителя дум, но где за эту власть над умами заплачено жизнью, как я уже говорила. Это ведь - как целостное явление, если хотите, как литературное явление - уникально, и привнесло нечто особенное в мировую культуру! Как бы раздвинуло её границы. Так что здесь есть много о чем говорить на уроках литературы и русской культурной истории. Есть коренные отличия, особенности, присущие именно русской культуре, которые мне всегда хочется донести до студентов, чтобы они почувствовали, осознали эти отличительные черты, чтобы дошли до сути.

- А что с языком? Есть ли какие-то отличительные черты и здесь или преподавание языка не предусматривает таких погружений?

- С языком тоже очень интересно. В каком-то смысле, может быть, даже еще интереснее. Потому что язык - это ведь зеркало культуры. В нем опосредованно отобразились все те же явления, только это не так очевидно, это надо отслеживать, откапывать, как бы открывать заново. Это очень захватывает. Вообще, взгляд на свой язык не изнутри, а снаружи всегда ведет к открытиям, к волнующим открытиям! И не только в морфологии, в словообразовании, в отслеживании родства между языками, но и в самой грамматике открываются подчас вполне культурологические вещи. Вот например, если вы скажете «я Вас люблю» по-русски или по-английски, вы не знаете, кто это говорит - мужчина или женщина. Равно как и кому это говорится - мужчине или женщине. Если же «Я Вас любил», то тут открывается пол говорящего, но не адресата. А вот на иврите вы сразу знаете, кто кого любит - все четыре варианта сразу видны. И тотчас же закрадывается мысль, что понятие рода очень важно в иврите, а значит наверняка и в культуре, этим языком отображенной. И действительно, одна из главных мужских молитв в иудаизме начинается словами «Спасибо Тебе, Господи, что я не женщина!» [*смеется*]. Ну и до сих пор в синагоге женщины и мужчины разделены. И вот если рассказать это студентам, то можно поставить аналогичную задачу - попытаться проследить, что же важно в русском языке, что основополагающе, и как это коррелирует с русской культурой, с ментальностью. Вот такие вещи, мне кажется, способны увлечь, способны заставить по-иному - более творчески, что ли - взглянуть на язык, на процесс изучения языка, и понять, что всё взаимосвязано, что язык, литература, культура - это части одного целого.

- А как Вам лично живется в отрыве от родного языка? И вообще, возможно ли счастье на чужбине (если позволите такой провокационный вопрос)?

- Я думаю, что для тонкочувствующего человека его родной язык крайне важен. Наша связь с языком - это таинственная, магическая, во многом божественная связь. И в отрыве от родной языковой среды человек, конечно, одинок, даже если его окружают соотечественники, как происходит в диаспорах, в странах эмиграции. Всё равно ведь, настоящая жизнь языка протекает на его родине, остальное - это всё-таки подделка. И поэтому не думаю, что человек может быть по-настоящему счастлив на чужбине. Это оксюморон. Он может быть успешен, благополучен, устроен, даже встроен идеально в новую среду. Но счастлив - нет, не верю. Хотя бы потому, что ты сам становишься другим, когда говоришь на другом языке, на неродном. Есть еще и то, что Томас Манн называл неврозом потери корней. Вернее так: «оторванность от корней, нервное напряжение безродности». Это очень верно. Хотя вот Бродский говорил о счастье быть двуязычным. Возможно. Хотя мне лично кажется, это такая иллюзия для самоутешения. Моя дочь, например, когда ей было лет пять, сказала мне: «Когда я вырасту, то напишу книгу о том, как тяжело расти двуязычным человеком, а особенно двукультурным, тем более когда эти две культуры - русская и английская!». Вот так...

Конечно, есть вещи общечеловеческие, всем людям понятные, для всех людей общие, это бесспорно. Но если у человека есть стержень - а язык - это стержень, безусловно! - есть эта внутренняя неразрывная связь с родным языком, то счастливым ты в чужой среде не станешь. Потому что ты вырван из контекста, и зацепиться можешь только за то, что внутри тебя. Ты должен стать самодостаточным, ты должен покориться такому социальному одиночеству, что ли. Недаром говорят, что эмиграция - это школа смирения. Вот если стержня нет, тогда станешь и своим среди чужих, и счастливым, ибо тогда поляя внутренность радостно заполнится другими (чужими) соками. Но ведь это означает отсутствие личности. Это не очень интересно обсуждать.

И знаете, я Вам больше скажу, - у меня даже возникла в свое время теория, не очень приятная теория, но... О том, почему многие русские чужаются своих соотечественников, попадая за рубеж. Знаете почему? Потому что, как я уже сказала, говоря на чужом языке, ты как будто становишься другим человеком. Ты начинаешь иначе думать, иначе чувствовать, иначе выражать свои мысли. Потому что язык - повторяюсь - это больше, чем язык, больше, чем способ передачи информации. Он тебя заставляет переформатироваться, что ли, перенастраивает тебя изнутри. Вынуждает видоизмениться, смутировать. То есть, по большому счету, заставляет предать свое естество, отойти от своих корней. И ты становишься - пусть временно, пусть полностью осознавая происходящее (или наоборот, не отдавая себе отчета) - становишься другим, становишься предателем, становишься конформистом. А ведь твои соотечественники, если они случатся рядом, прекрасно понимают, что происходит - потому что у них так же! А предательство себя - как любое предательство - уродливо и изнурительно, поэтому если уж предавать, то по крайней мере без свидетелей! А тут - невольные свидетели, вынужденные свидетели твоего падения. Конечно, ты будешь их подсознательно чураться! Такое вот у меня объяснение. Возможно, утрированное, возможно, притянутое за уши, и все-таки что-то в этом есть. Ты иноговорящий - уже не искренен, уже не совсем ты, уже приспособленец к другому миру, к чужому миру. И тот, кто это насквозь видит - тебе не приятен.

- Да, неудобная теория. В общем, чужой хлеб горек!

- Ну вот, может быть, отчасти поэтому я и выбрала себе этот род занятий - уход в родную культуру, в родную стихию прямо по долгу службы! И потом творчество - художественное или академическое - это ведь тоже панацея, всегда. Но когда я пишу свои нехудожественные работы, я тоже во многом исхожу из тех же представлений, о которых говорила выше. Есть такая мысль у Юрия Карабчиевского, что филология убедительна лишь в той степени, в какой сама является литературой. Вот для меня это тоже так.

И я об этом часто говорю в своих статьях. Ну, например, в статье «Ничейная земля: литературоведение в эпоху постмодернизма» (она находится в сети в открытом доступе, в канадском журнале *Toronto Slavic Quarterly*) я об этом тоже говорю - о том, что «отделив текст от автора, объект от субъекта, отвернувшись от вкусовой субъективности в сторону формальных признаков, а, главное, укрывшись с головой вуалью научности, литературовед оказывается стоящим над препарированной тушкой мертвой литературы, и мертвая чайка не взлетает. И хотя, бесспорно, знание о мертвой чайке является полезным и необходимым, но все-таки литература - это прежде всего чайка летящая... А поскольку литературу так или иначе занимает первостепенный вопрос о человеке, о его судьбе и путях, то и литературоведение таким образом оказывается опосредованно вовлеченным в круг вопросов, касающихся правды о человеке, и, хочешь-не хочешь, но в этом оно неукоснительно пересекается с литературной критикой, попадая в области религиозно-этические - в отличие от «точных» наук, которые, как справедливо отмечал ещё Гёте, ничего не приносят в нравственную сферу».

Есть еще книги по русскому иррационализму, которые я упоминала: *Russian Irrationalism from Pushkin to Brodsky: Seven Essays in Literature and Thought* (Bloomsbury Academic, 2015) («Русский иррационализм от Пушкина до Бродского»), и сборник под моей редакцией на ту же тему: *Facets of Russian Irrationalism between Art and Life: Mystery inside Enigma* (BRILL-Rodopi, 2016) («Грани русского иррационализма: между искусством и жизнью»). Кроме того есть сборник по Чехову, который я редактировала: *Anton Chekhov through the eyes of Russian thinkers: Vasilii Rozanov, Dmitrii Merezhkovsky and Lev Shestov* (Anthem Press) («Чехов глазами русских мыслителей»). Есть и другая книга - сборник, где я со-редактор: *Russian Jewish Diaspora and European Culture, 1917-1937* (co-edited with Peter Wagstaff and Jorg Schulte, BRILL). Это результат проекта, над которым я работала в университете в Бате - по русско-еврейской культурной преемственности в диаспоре (в Париже и Берлине после большевистской революции). А в результате работы в сорбоннском архиве и вообще пребывания в Париже, о котором

я говорила выше, была издана уникальная «Переписка Льва Шестова с Борисом Шлёцером», шестовским другом и переводчиком. Сестра Шлёцера, Татьяна, была второй женой Александра Скрябина, и в Париже мне посчастливилось встретиться с внучкой Скрябина, а кроме того и с потомками Шестова. Там же я познакомилась с Никитой Алексеевичем Струве - вот пример еще одного подвижника, кстати! Наше знакомство началось с того, что он напечатал мою статью о Шестове и Бродском в своем журнале «Вестник русского христианского движения». О Шестове я с тех пор издала много статей. И о нём, и о классической русской литературе, и о современной, и об их связи.

Вообще, вопросы культурной преемственности меня очень волнуют, кажутся мне важными. Когда я работала в бристольтском университете, то организовала, в 2010-ом году, большую международную конференцию «Русский иррационализм в глобальном контексте: истоки и влияния», а в Престоне, в 2016-ом, - конференцию, которая напрямую была посвящена теме русской культурной преемственности: «Культура разрывов? Русская культурная преемственность в исторической перспективе». И эту работу, эту тему, мне кажется нужно продолжать. Что и будет, я надеюсь, делать наш Центр Высоцкого.

- Но Вы ведь еще и стихи пишете? Как Вам это удастся, в отрыве от родных пенатов? Не иссякает вдохновение?

- Стихи я пишу с детства, но в зрелости скорее как-то эпизодически, когда наступают определенные периоды в жизни, какого-то прилива что ли, когда поэзия возвращается к тебе. А потом откатывает, оставляет на пустом песке, на оголенном берегу... У меня вышли две книги стихов - одна в издательстве *Фолио* в 2002-м году, она называется по первой строке первого в ней стихотворения «Жечь бумагу можно силой тоски», а вторая десять лет спустя, в 2012-м, в питерском издательстве Александра Житинского *Геликон-Плюс*, и называется она «Обстоятельства времени».

- А какое из Ваших стихотворений Вам особенно дорого?

- Не уверена. Ну вот, например, «Венеция» (это из второй книги). Часто свои старые стихи разлюбиваешь, но это, написанное 10 лет назад, мне до сих пор нравится [смеется]. Мне кажется этим стихотворением было бы правильно и закончить наше интервью. Заканчивать ведь надо на высокой ноте, правда?

- Конечно! Спасибо Вам большое за эту беседу!

- Спасибо, что пригласили! Итак, «Венеция»:

Как ты думаешь, пройдем ли мы этим спящим,
влажным городом, содрогаясь от рани?
Сердце бьётся... Как прошлое в настоящем,
Я согрею руку в твоём кармане.

Тут должно быть так горько, так вольно плакать,
Прибавлять свои слёзы к его каналам.
В нём должно отовсюду то петь, то капать.
И концы приближаться должны к началам.

Я вот только не знаю, которым взором
Фонари в нём стекают с воды на сушу.
Но он точно не станет немым укором
О загубленной жизни терзать нам душу.

Он вообще, мне кажется, любит синий
Цвет, и солнце, и площади с голубями;
Недосказанность. И как Пьеро Мальвине,
Он помашет нам длинными рукавами.

И сквозь низкую форточку будет пенье
К нам струить какой-то погонщик лодок.
И с ресниц твоих будут струиться тени.
И наверное ласточки будут в сводах.

И мы выпадем круглой такой монеткой
Из пространства и времени в эту млечность,

М.А. Лазарев / M.A. Lazarev

В эту сырость, в фонтанное дно с виньеткой...
Нас не хватятся долго, быть может вечность...

Так чего же ты плачешь, поднявши ворот,
Отвернувшись, закрывши лицо руками?
Или ты не веришь, что ждёт нас город,
Растекающийся слезою, одетый в камень?...

Получена / Received: 10.07.2018

Принята / Accepted: 03.10.2018